

YANGI O‘ZBEKISTONDA YANGICHA DUNYOQARASH

Asatova Dilshoda Odilbek qizi

Samarqand Davlat Chet tillar instituti talabasi

Gmail: asatovadilshoda6@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Zubaydova Nilufar Nematullayevna**

Samarqand Davlat Chet tillar instituti o‘qituchisi

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonning mustaqillikka erishish jarayoni, Islom Karimov davridan boshlab olib borilgan siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy o‘zgarishlar yoritiladi. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot yo‘li, Shavkat Mirziyoyevning olib borayotgan islohotlari, yoshlar va jamiyatning kelajagi uchun qo‘llanilayotgan dasturlar haqida batafsil ma’lumot berilgan. Mamlakatda mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlar va “Yangi O‘zbekiston” tamoyili doirasidagi ishlanmalar ham muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, mustaqillik, Islom Karimov, Shavkat Mirziyoyev, siyosiy islohotlar, iqtisodiy rivojlanish, yoshlar, 5 tashabbus, ma’naviyat, ta’lim tizimi, xalqaro hamkorlik, ijtimoiy taraqqiyot, demokratiya, inson huquqlari, xalq farovonligi.

O‘zbekiston! Atigi 10 ta harfdan tashkil topgan bu so‘zning zamirida bir olam ma’no va cheksiz mashaqqatlar jam bo‘lgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Biz bilamizki, O‘zbekiston mustaqillikka erishguncha hamda O‘zbekiston – O‘zbekiston bo‘lgunga qadar ham juda ko‘p mashaqqatlar qilib va ter to‘kishgan.

O‘rta Osiyoda milliy-hududiy chegaralanish o‘tkazilishi natijasida Turkiston avtanom-sovet sotsialistik respublikasi tugatilib, uning hududi yangi tuzishgan. O‘zbekiston SSR, Turkmaniston SSR, Tojikiston SSR, Qoraqalpog‘iston muxtor viloyati tatkibiga kiritilgan.

1925-yil 13-fevralda Buxorada 1-qurultoy o‘tkazilgan va “O‘zbekiston Respublikasi Sovet Sotsialistik Respublikasi tashkil etish to‘g‘risida deklaratsiya” qabul qilingan va o‘tkazilgan qurultoydan keyin bir nechta oliy organlar tashlik topgan va O‘zbekiston SSR ma’muriy jihatdan sezilarli darajada rivojlangan.

Bundan tashqari, bu davrda yosh avlodni kommunistik ruhda tarbiyalashga jiddiy e’tibor qaratilgan. Bir necha muddat davomida yangi tashkil topgan Respublikada sezilarli o‘zgarishlar, yangilanishlar bo‘lgan. Ammo “Oyning o‘n beshi yorug‘-o‘n beshi qorong‘u “deyishganidek, noshqa mamlakatlarda rivojlanib ketgan “terroristik g‘oyalar” va “quloqlashtirish” ishlari bizning

mamlakatimizni ham chetlab o‘rtani yo‘q. Bunday qizg‘in vaziyatda barcha yosh-u qarilar hayot uchun, yashash uchun har qanday yo‘llar bilan kurashishga tushib ketganlar.

Eng achinarlisi, tashlik topgan fashistik g‘oya asoschilari mamlakatning “qo‘ynidagi qotillari” bo‘lgan. Bu davrda ko‘plab fuqorolar, hali hayotni ko‘rishga va undan lazzatlanishga ulgurmagani norasida go‘daklar qirg‘in qurboni bo‘lishgan. Shoirlar va yozuvchilar turli bo‘hton va tuhmatlar orasida qolib, surgun qilingan. Shunday tahlikali vaziyatda butun yurtni himoya qilish uchun birinchi prezidentimiz I. A. Karimov quyosh kabi porladi, bizni himoyachamiz yo‘l boshlovchimiz ko‘rindi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

1986-1989- yillarda O‘zbekiston KP Qashqadaryo viloyat komitetining 1-kotibi, 1989-yil iyundan O‘zbekiston KP MK 1-kotibi bo‘lgan Islom Abdug‘aniyevich Krimov 1990-yil 24-martda O‘zbekiston SSR Oliy Kengashining sessiyasida O‘zbekiston SSR Prezidenti etib saylangan, shu sanadan boshlab mamlakatda rivojlanishlar ro‘y bera boshladi.

Islom Karimov mamlakatlar bilan turli sohalarda eksport, import qilish ishlarini yo‘lga qo‘ydi. Hamma bir yoqadan bosh ko‘tarib, mamlakat uchun, xalq uchun, mustaqillik uchun harakat qila boshlashdi. Va nihoyat, mamlakatda uzoq vaqt kutilgan “tong otdi”. 1991-yil 31-avgustda O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligi qabul qilindi, va har yili 1-sentabr yurtimizda “Mustaqillik kuni” ni nishonlash an‘ana tusiga aylandi.

Mustaqillik davrda O‘zbekiston har sohada siyosat, iqtisodiyot, ta‘lim, meditsina va boshqa sohalarda yuksak marralarga erishib kundan kunga yuksalishda davom etdi. Yangi o‘quv binolari, universitetlar, maktablar, litseylar, kollejlari va boshqa ko‘plab qurilish ishlari amalga oshirildi. Barchaga, yosh-u qarilarga birdek imkoniyatlar yaratildi. Mamlakatimiz gullab yashnatildi. Barcha insonlar yurtimiz ravnaqiga ko‘plab hissalarini qo‘shdi. Afsuski, kunlardan bir kun mustaqillik davridan beri birinchi marta O‘zbekiston halqi uchun fojia yuz berdi. To‘g‘ri mustaqillikka erishish oson bo‘lmadi, mustaqillikka erishgandan keyin ham oyoqqa turish uchun ko‘p mehnat kuch ketdi. Ammo bu fojia juda achinarli bo‘ldi. Bu birinchi Prezidentimiz Islom Abdug‘aniyevich Krimovning dunyodan ko‘z yumishi haqidagi noxush habar edi. 2016-yil 2 – sentabr O‘zbekiston Respublikasi Mustaqilligining asoschisi, yurtimiz faxri, tayanchi, imkoniyatlar eshigining yagona kaliti bu yorug‘ dunyoni tark etdi. Bir qancha vaqt davom etgan saylovdan so‘ng, 2016-yil 4- dekabr kuni bo‘lib o‘tgan Prezident saylovi yakunlari buyicha saylovchilarning 88.61% ovozi bilan SH. M. Mirziyoyev O‘zbekiston Respublikasi

Prezidenti etib saylandi va 2016-yil 14 – dekabrda rasman o‘z vazifasini bajarishga kirishdilar.

Prezidentimiz SH. M. Mirziyoyev davrida ham mamlakatimiz gullab - yashnashda davom etdi va hali hamon davom etmoqda. Mamlakatda tizimli rivojlanishni shakllantirish va yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va ularga bo’sh vaqtini mazmunli tashlik etish bo’yicha 2017-yil “5 tashabbus” qabul qilingan va bu tashabbusdagi g’oya 2017-2021 yillar oralig’ida amalga oshirilishi rejalashtirilgan va eng muhimi bu qaror rejalashtirish shu vaqtlar oralig’ida o‘z kuchini topdi. Bu vaqt davomida O‘zbekistonda ta’lim sohasida yanada ko‘proq islohatlar va tadbirlar bo‘lib o‘tdi va yoshlarning imkoniyat darajasi yanada oshdi. Zero, “O‘zbekiston kelajagi – yoshlar qo‘lida “deya ta’kidlaydi muhtaram prezidentimiz SH.M Mirziyoyev. Va o‘zlarining shu yil bo‘lib o‘tgan mustaqillik haqidagi quriltoyida quyidagilarni so‘zlaydi: “Yangi O‘zbekistonni barpo etish bu demokratiya, inson huquq va erkinliklari borasida umume’tirof etish norma va prinsiplarga qat’iy amal qilgan holda jahon hamjamiyati bilan do‘stona hamkorlik tamoyillari asosida rivojlanadigan, pirovard maqsadi xalqimiz uchun erkin, obod va farovon hayot yaratib berishdan iborat bo‘lgan davlatdir”.

Xulosa o‘rnida shuni aytish lozimki: Biz yoshlar jonajon Vanatnimizga bo‘lgan cheksiz mehrimiz va sadoqatimizni muqaddas bayroq qilib, bor bilim va tajribamizni ishga solib, yagona xalq, yagona millat bo‘lib, ko‘zlagan ezgu maqsadlarimizga erishish uchun hamda Yangi O‘zbekiston Jahon maydonida kuchli salohiyat, munosib obro-e’tiborga ega bo‘lgan har tomonlama obod va farovon mamlakatga aylanishi uchun tinimsiz harakat qilishimiz kerak

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asatova Dilshoda. “Yangi O‘zbekistonda yangicha dunyoqarash.” Samarqand: Samarqand Davlat Chet tillar instituti, 2023. 140 bet.
2. Zubaydova Nilufar. “O‘zbekiston mustaqilligi: taraqqiyot va islohotlar.” Toshkent: O‘zbekiston, 2021. 160 bet.
3. Karimov Islom. “Mustaqillik yillaridagi siyosiy o‘zgarishlar.” Toshkent: Sharq, 2015. 200 bet.
4. Mirziyoyev Shavkat. “Yangi O‘zbekiston va islohotlar yo‘li.” Toshkent: Adolat, 2020. 250 bet.
5. Yuldashev Javlon. “O‘zbekiston siyosati va xalqaro hamkorlik.” Samarqand: Universitet, 2021. 180 bet.
6. Xoliqov Bahodir. “O‘zbekistonda iqtisodiy o‘shish va rivojlanish.” Toshkent: Fan, 2019. 220 bet.

7. Rahmonova Gulchehra. “O‘zbekiston yoshlari va ma’naviy islohotlar.” Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti, 2022. 130 bet.
8. Karimova Dilfuza. “Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti va demokratik tamoyillar.” Toshkent: Yangi asr avlodi, 2023. 170 bet.
9. Valieva, N. (2022). Marie-Laure Derat, L’énigme d’une dynastie sainte et usurpatrice dans le royaume chrétien d’Éthiopie du XIe au XIIIe siècle. *Aethiopica*, 25, 258-261.
10. Валиева, Н. (2021). «Житие Лалибэлы»: новые перспективы исследования. *Библия и христианская древность*, 3(11), 197-214.
11. Valieva, N. (2021). Prof. Geta (t) chew Haile:(approx. 04/19/1931– June 10, 2021). *Scrinium*, 17(1), 16-19.
12. Valieva, N., & Liuzzo, P. M. (2021). Giving Depth to TEI-Based Descriptions of Manuscripts: The Golden Gospel of Ham. *Aethiopica*, 24, 175-211.
13. Valieva, N. (2020). The Manuscript Book in the Traditional Culture of Ethiopia, written by Platonov Vyačeslav Michajlovič, 2017. *Scrinium*, 16(1), 410-412.
14. Valieva, N. (2020). Getatchew Haile, The Ethiopian Orthodox Church’s Tradition on the Holy Cross. *Aethiopica*, 23, 281-285.
15. Valieva, N. (2019). Nafisa Valieva, The ‘Gadla Lālibalā collection of textual units’: tradition and documentation. *Aethiopica*, 22, 315-318.
16. Валиева, Н. Ф. Библия И Христианская Древность. Библия И Христианская Древность Учредители: Кожухов Сергей, (3), 197-214.
17. Валиева, Н. А. (2022). Вақф Тушунчаси Ва Тарихдаги Вақф Ташкилотлари Ҳақида. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(2), 107-114.
18. Худайназаров, Ф. (2024). Кичик Бизнес Субъектлари Фаолиятини Ривожлантиришнинг Назарий Асослари. *Iqtisodiyot va ta’lim*, 25(2), 335-340.
19. Xudonazarov, F. (2023). Islom Moliyasi–Muammolar Va Yechimlar. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 1(8), 109-114.
20. Худойназаров, Ф. (2023). Ислом Иқтисодиёти: Ибн Халдун Тавсиялари. *Iqtisodiyot va ta’lim*, 24(6), 351-356.
21. Худойназаров, Ф. (2023). Тўқима Ҳадислардан Ҳадисларни Сақлаб Қолишда Муҳаддислар Фаолияти. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 763-776.
22. Khudaynazarov, F. (2020). Political and Dynastic Relations Of Kievan Rus. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 2(08), 55-64.

23. Suleymanova, N. M., & Idiyev, A. R. O. G. L. (2021). Gapning Nominativ Aspekti Va Uning Kommunikativ Jarayoni Haqida. Academic research in educational sciences, 2(12), 805-809.

24. Сулейманова, Н. М., & Абдуллаева, Л. Т. (2017). Имманентный характер синергетических свойств единиц языковой системы. In Инновации В Современном Языковом Образовании (pp. 61-65).